

В.Д. Богданова^{1,2}, Л.В. Кислицина², П.Ф. Кику¹

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В ХАСАНСКОМ РАЙОНЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

¹ Дальневосточный Федеральный университет, Школа биомедицины, Владивосток

² ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», Владивосток

В данном исследовании представлена оценка риска санитарно-химических показателей в питьевой воде Хасанского района за период 2014–2016 гг. Наибольший риск ольфакторно-рефлекторных эффектов, связанный с мутностью водоемного источника, определен в воде, поступающей в распределительную сеть из поверхностного источника питьевого водоснабжения оз. Хасан. Анализ химических веществ в питьевой воде из данного источника, выявил превышения предельно-допустимых концентраций по марганцу и железу. Коэффициент опасности был максимален для железа и мышьяка в питьевой воде в 2016 году в расчетах для детского населения. Результаты по оценке неканцерогенного риска химических веществ в питьевой воде выявили прямую положительную корреляционную связь между концентрацией мышьяка и уровнем заболеваемости кожи и подкожной клетчатки для взрослого населения района, а для детей – между концентрацией железа в воде и уровнем заболеваемостью системы кровообращения.

Ключевые слова: оценка риска, питьевая вода, социально-гигиенический мониторинг, заболеваемость.

V.D. Bogdanova^{1,2}, L.V. Kislitsina², P.F. Kiku¹

SANITARY-HYGIENIC EVALUATION OF THE QUALITY OF DRINKING WATER IN THE KHASANSKY DISTRICT IN THE PRIMORYE TERRITORY

¹ Far Eastern Federal University, School of biomedicine, Vladivostok, Russia

² FBUS «Center of hygiene and epidemiology in Primorye Territory», Vladivostok, Russia

This study presents an assessment of the risk of sanitary and chemical indicators in the drinking water of the Khasansky district for the period 2014-2016. The greatest risk of olfactory-reflex effects associated with the turbidity of the water source was determined in the water entering the distribution network from the surface source of drinking water supply of the Lake. Hassan. Analysis of chemicals in drinking water from this source, revealed exceedances of maximum permissible concentrations for manganese and iron. The hazard ratio was the maximum for iron and arsenic in drinking water in 2016 in calculations for the child population. The results of assessing the non-carcinogenic risk of chemicals in drinking water have revealed a direct positive correlation between the concentration of arsenic and the incidence of adult population in the area for skin and subcutaneous tissue, and for children between the concentration of iron in water and diseases of the circulatory system.

Keywords: risk assessment, drinking water, socio-hygienic monitoring, and morbidity.

Введение. В настоящее время для оценки качества воды недостаточно руководствоваться сравнением результатов исследований вредных химических показателей воды с предельно допустимыми значениями, необходимо установить возможность неблагоприятного влияния на здоровье человека.

Приоритетным выбором воды по безопасности в эпидемиологическом, токсикологическом и органолептическом отношении является вода из подземных источников. Наиболее защищенной от бактериальных и химических загрязнений является вода в артезианских скважинах. Поверхностные воды по приоритету выбора для источника водоснабжения, находятся на последнем месте [1]. Питьевая вода Хасанского района, поступающая от поверхностных источников (озеро Хасан, р. Гладкая, р. Пойма, р. Амба), в которых наблюдается сезонные колеба-

ния качества воды, входит в группу риска, связанного с органолептическими показателями: цветностью и мутностью. Причиной мутности воды в реках и озерах, особенно в период паводков, является бактериальная загрязненность и высокая минерализация воды [2]. На качество воды в местах водозабора могут влиять характер геологического строения бассейна, почва, растительность, сбросы промышленных предприятий вблизи источника, а также расстояние от места спуска стоков до водозабора.

Цель исследования. Провести оценку риска санитарно-химических показателей воды для населения Хасанского района Приморского края и установить влияние качества централизованной питьевой воды на здоровье.

Материалы и методы. В качестве объекта исследования взята питьевая вода из распределен-

тельной сети Хасанского района за период 2014–2016 гг. на 11 мониторинговых точках, пять из которых из поверхностных источников водоснабжения, шесть – из подземных источников (рис. 1). Источником информации о качестве питьевой воды являлись первичные данные ИЛЦ ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае». Общие принципы расчетов взяты из руководства Р 2.1.10.1920-04 и методических рекомендаций МР 2.1.4.0032-11 [3, 4]. Анализ воды проведен согласно СанПин 2.1.4.1074 [5]. Риск санитарно-химических показателей рассчитывался для условий длительного и комбинированного перорального воздействия (без учета кожной абсорбции) нескольких химических веществ исходя из ежедневного потребления населением воды с разнообразным элементным составом.

Результаты. Рассчитанная суммарная оценка рефлекторной реакции в динамике показала, что наибольший риск отмечается в точке №6 за 2016 год, приоритетным фактором оценки является мутность. В качестве величины приемлемого риска рефлекторно-ольфакторных неблагоприятных эффектов следует использовать величину на уровне 0,1. Точка №6 относится к поселку Хасан на юге Приморского края. Данная мониторинговая точка имеет поверхностный источник водоснабжения – озеро Хасан. Этот объект относится ко второй категории водопользования, для получения питьевой воды, соответствующей ГОСТ 2874-82, для водоисточника требуется коагулирование, отстаивание, фильтрование и обеззараживание. Риск по мутности превысил приемлемое значение: в 2014 г. – на 16%, в 2015 г. – на 24,5%, а в 2016 г. – на 89,7%.

Расчеты коэффициентов для взрослого населения пгт. Хасан не выявили превышение допустимых значений. За допустимый уровень принимались значения неканцерогенных эффектов до 1,0. Наибольший коэффициент опасности по железу в 2016 году для детей равен 0,833. Он может оказаться одним из факторов в развитии заболеваний крови, кожи, слизистых оболочек и иммунной системы. Максимальный коэффициент по марганцу равен 0,064 в детской популяции, превышение ПДК этого элемента не оказало влияния на его безопасность в воде.

Концентрация мышьяка, которая не превышала ПДК, оказалась существенна при расчете коэффициента и индекса опасности, особенно для детского населения (НИ в 2016 году у детей равен 0,43).

Связь развития заболевания кожи и подкожной клетчатки у взрослых с концентрацией мышьяка в воде подтверждается высоким индексом опасности для этого органа (в 2016 году $NI=1,259$). На заболеваемость системы кровообращения среди взрослых оказывает мышьяк ($P=0,61$), а среди детей железо ($P=0,79$ при $p>95\%$).

Обсуждение результатов. Установленные проблемы с питьевым водоснабжением в исследуемом районе показывают, что отмечаются сезонные колебания качества питьевой воды, связанные с органолептическими показателями: цветностью и мутностью. Причиной мутности воды в реках и озерах, особенно в период паводков, является бактериальная загрязненность и высокая минерализация воды. На качество воды в местах водозабора влияют характер геологического строения бассейна, почва, растительность, промышленные предприятия вблизи источника, а также расстояние от места спуска стоков до водозабора [6]. Превышение ПДК железа и марганца говорит о том, что мутность, выявленная при оценке риска органолептических показателей, могла образоваться из-за коллоидов железа и марганца, сформировавшихся в результате окисления их соединений.

Осадок, образующийся этими соединениями, устраняется методом отстаивания в резервуарах чистой воды, поэтому другой причиной наличия железа в воде могут быть изношенность труб систем водоснабжения или использование при очистке железосодержащих коагулянтов, применяемых для осветления поступающей воды. Подобные результаты были получены и другими исследователями [7]. Повышенные концентрации химических веществ в питьевой воде могут привести к нарушениям со стороны кроветворной, нервной, иммунной систем, появлению аллергических реакций, а также токсического действия на кожу и слизистые оболочки (за счет марганца).

Выводы. Исследованием установлено, что в Хасанском районе вода по оценке риска органолептических показателей соответствует значению СанПин. В поверхностном водоисточнике и в распределительной сети приоритетными загрязнителями являются марганец и железо в связи с отсутствием системы очистки воды, используется только отстаивание. Оценка риска по химическим веществам, способным оказывать неблагоприятное воздействие, позволила установить увеличение коэффициента опасности по концентрациям железа и мышьяка в питьевой воде, которые, в свою очередь, влияют на развитие заболеваний кожи и иммунной системы. Анализ заболеваемости населения Хасанского района за период 2011–2015 гг. и средней концентрации мышьяка и железа в питьевой воде Хасанского района показал прямую положительную корреляционную связь между концентрацией мышьяка в воде и заболеваемостью кожи и подкожной клетчатки взрослого населения Хасанского района, а также сильную прямую связь между концентрацией железа в воде и заболеваемостью мочеполовой системы у детей.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Финансирование. Работа поддержана научным проектом (0545-2014-0011) ФАНО.

ЛИТЕРАТУРА

1. Галимова А.Р., Тунакова Ю.А. Поступление, содержание и воздействие высоких концентраций металлов в питьевой воде на организм // *Вестник Казанского технологического университета*. 2013; 16(20): 165–169.
2. Абрамов Н.Н. Водоснабжение. Учебник для вузов. Изд. 2-е переработанное и дополненное. – М.: Стройиздат, 1974. С. 21–23.
3. Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду. Р 2.1.10.1920-04. – М.: Федеральный центр Госсанэпиднадзора Минздрава России, 2004.
4. Интегральная оценка питьевой воды централизованных систем водоснабжения по показателям химической безвредности: Методические рекоменда-

ции. – М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2011.

5. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». – М., 2002.
6. Государственный доклад о санитарно-эпидемиологической обстановке в Приморском крае (2011–2015). Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю. – Владивосток, 2016. – 531 с
7. Мазунина Д.Л. Негативные эффекты марганца при хроническом поступлении в организм с питьевой водой // *Экология человека*. 2015; 3: 25–31.
8. Полякова М.В., Трунова И.Е. Об обеспечении населения Приморского края питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности // *Здоровье. Медицинская экология. Наука*. 2010; 41–42(1–2): 96–98.

Сведения об авторах

Богданова Валерия Дмитриевна – студентка ФГАОУ ВО «Дальневосточный Федеральный Университет», Школа Биомедицины, 4 курс, Медицинская биохимия; техник отдела социально-гигиенического мониторинга ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»; e-mail: ha-lera@mail.ru;

Кислицына Лидия Владимировна – заведующая отделом социально-гигиенического мониторинга ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»; e-mail: sgm-risk@fguzpk.ru;

Кику Павел Федорович (Kiku P.F.) – доктор медицинских наук, кандидат технических наук, профессор, заведующий кафедрой общественного здоровья и профилактической медицины Школа биомедицины, Дальневосточный федеральный университет; e-mail: lme@list.ru.

© Коллектив авторов, 2017 г.
УДК 351.712

doi: 10.5281/zenodo.817775

Е.А. Варавина¹, П.Ф. Кику², А.В. Калинин³

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА ЗАКУПКУ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ КАК РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

¹ Краевая клиническая больница № 2, Владивосток

² Дальневосточный федеральный университет, Владивосток

³ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова, Владивосток

При реализации федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» особенно важным моментом является разработка технического задания на закупаемую продукцию, особенно это актуально при работе с лекарственными препаратами. Помимо норм указанного закона контрактная служба (управляющий) обязана учитывать и нормы других законов, таких как Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральных законов от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», от 26.12.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и др. Кроме этого закупка лекарственных препаратов имеет много других медицинских аспектов: наличие у препаратов торговых наименований и МНН, дополнительных субстанций, биоаналогов, форм выпуска, дозировок, способов введения, которые оказывают влияние на клиническое действие препаратов и возможные исходы заболевания. В выводах даны конкретные рекомендации по составлению технических заданий на закупку лекарственных препаратов для минимизации рисков признания контрольными и надзорными органами проводимых торгов недействительными.

Ключевые слова: контрактная система, лекарственные препараты.